

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ В РОССИЙСКОМ ГРАЖДАНСКОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ

PROBLEMS AND PROSPECTS OF DIGITALIZATION IN RUSSIAN CIVIL PROCEEDINGS

ПЯТАЕВ ДЕНИС АЛЕКСАНДРОВИЧ,
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия».

RYATAEV DENIS ALEXANDROVICH,
Saratov State Law Academy.

*Научный руководитель: Батурина Наталья Александровна,
кандидат юридических наук, доцент,
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия».*

*Scientific supervisor: Baturina Natalia Alexandrovna,
Candidate of Law, Associate Professor,
Saratov State Law Academy.*

В статье исследуются проблемы цифровизации в российском гражданском судопроизводстве, анализируется влияние цифровых технологий на современные процессы судебного разбирательства, освещаются основные проблемы, с которыми сталкиваются участники судопроизводства в условиях цифровой трансформации. Анализируются возможности использования искусственного интеллекта в гражданском судопроизводстве. Отмечается важность и необходимость цифровизации как шага для повышения качества и эффективности правосудия. В результате предложен ряд возможных вариантов решения возникших проблем, в частности, меры по применению искусственного интеллекта в гражданском судопроизводстве.

The article examines the problems of digitalization in Russian civil proceedings, analyzes the impact of digital technologies on modern judicial proceedings, highlights the main problems faced by participants in legal proceedings in the context of digital transformation. The possibilities of using artificial intelligence in civil proceedings are analyzed. The importance and necessity of digitalization as a step to improve the quality and effectiveness of justice is noted. As a result, a number of possible solutions to the problems have been proposed, in particular, measures for the use of artificial intelligence in civil proceedings.

Ключевые слова: цифровизация, гражданское судопроизводство, искусственный интеллект, информационные технологии, видео-конференц-связь.

Key words: digitalization, civil proceedings, artificial intelligence, information technology, videoconferencing.

Цифровые технологии используются практически во всех сферах деятельности человека, не является исключением и гражданское судопроизводство. Согласно статье 3 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации: «Исковое заявление, заявление, жалоба, представление и иные документы могут быть поданы в суд на бумажном но-

сителе или в электронном виде, в том числе в форме электронного документа. Исковое заявление, заявление, жалоба, представление и иные документы в электронном виде могут быть поданы участником судебного процесса посредством федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" (далее – единый портал государственных и муниципальных услуг), либо информационной системы, определенной Верховным Судом Российской Федерации, Судебным департаментом при Верховном Суде Российской Федерации, либо систем электронного документооборота участников процесса с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия» [2].

Электронная подача документов в суд, участие в судебном процессе с использованием видеоконференцсвязи (далее – ВКС) способствовали облегчению доступа к правосудию. Период пандемии COVID-19 благоприятствовал значительному ускорению развития цифровизации, так как из-за введения карантинных мер большое количество граждан Российской Федерации столкнулось с серьезными трудностями при осуществлении своего конституционного права на судебную защиту. Связано это было с тем, что из-за ограничений, введенных в связи с карантином, граждане не имели возможности посещать здания судов, а также имели трудности с направлением процессуальных документов или жалоб, связанных с обжалованием судебных актов. О.Е. Парфенова отмечает, что наиболее устойчивым свойством работы современного правосудия выступает внедрение цифровых технологий в гражданский процесс [5, с. 189].

Использование информационных технологий в судебных системах становится все более распространенным и способствует повышению доступности правосудия. Однако на данный момент повышение качества правосудия является приоритетной задачей. Видится, что современные информационные технологии позволяют разрешить данную задачу. Н.Н. Мияйленко, А.Ю. Кеклис считают, что фактором, затрудняющим максимальное распространение ВКС в стране, является определенное цифровое региональное неравенство – технические возможности судов и участников процесса в мегаполисе, заметно превышают возможности аналогичных участников из «глубинки» [4, с. 51].

В некоторых странах при разрешении правовых вопросов уже стал применяться искусственный интеллект. Согласно пункту 1 статьи 2 Федерального закона от 24.04.2020 № 123 «О проведении эксперимента по установлению специального регулирования в целях создания необходимых условий для разработки и внедрения технологий искусственного интеллекта в субъекте Российской Федерации – городе федерального значения Москве и внесении изменений в статьи 6 и 10 Федерального закона "О персональных данных": «Искусственный интеллект – комплекс технологических решений, позволяющий имитировать когнитивные функции человека (включая самообучение и поиск решений без заранее заданного алгоритма) и получать при выполнении конкретных задач результаты, сопоставимые, как минимум, с результатами интеллектуальной деятельности человека. Комплекс технологических решений включает в себя информационно-коммуникационную инфраструктуру (в том числе информационные системы, информационно-телекоммуникационные сети, иные технические средства обработки информации), программное обеспечение (в том числе, в котором используются методы машинного обучения), процессы и сервисы по обработке данных и поиску решений» [9]. Е.В. Драгилев, Л.Л. Драгилева, Л.С. Дровалева, С.А. Паламарчук отмечают, что первоначально целью внедрения искусственного интеллекта в судопроизводство являлось решение проблемы увеличения числа рассматриваемых в суде дел [3, с. 54]. Искусственный интеллект на данный момент уже способен произвести анализ и обработку больших объемов информации, что позволяет судьям принимать более обоснованные решения на основе полученных данных. Также искусственный интеллект используется для автоматизации ряда административных функций в судах таких, как: распределение дел, управление до-

кументами, анализ юридической информации. Не стоит забывать о том, что искусственный интеллект может выполнить анализ факторов, связанных с конкретным делом, а также спрогнозировать решение по конкретному делу. Так, в 2018 году консалтинговая фирма «Baker McKenzie» обозначила 6 достижений в области электронного правосудия, которые уже использовались в практической деятельности судебных органов Китая:

- 1) «Интеллектуальные суды»;
- 2) Интеллектуальные роботы для предоставления информации о судебной деятельности в режиме онлайн;
- 3) Системы ИИ для прогнозирования исхода судебного разбирательства, предназначенные для того, чтобы стороны могли заранее рассмотреть возможности любых альтернативных методов разрешения споров (третейские суды, медиация и т.д.);
- 4) Системы ИИ для сбора и предъявления доказательств в судах;
- 5) Системы ИИ, способные распознавать речь участников судебного разбирательства и оперативно создать стенограмму или протокол слушаний;
- 6) Системы ИИ для анализа судебных прецедентов и оценки решения судьи по делу [10].

В Российской Федерации развитию искусственного интеллекта также уделяется большое внимание. Указом Президента РФ № 490 от 10 октября 2019 года утверждена Национальная стратегия развития искусственного интеллекта на период до 2030 года, в которой отмечено, что в настоящее время в мире происходит ускоренное внедрение технологических решений, разработанных на основе искусственного интеллекта, в различные отрасли экономики и сферы общественных отношений [8]. Правильное применение искусственного интеллекта в гражданском судопроизводстве является новым вызовом для юриспруденции, однако его осторожное и последовательное применение значительно минимизирует всевозможные риски. Еще одной проблемой при внедрении новых цифровых технологий является процесс распределения обязанностей между судьей и искусственным интеллектом. Так, в штате Колумбия судья задавал вопросы юридического характера нейросети и более того, включил часть этих ответов в свой окончательный вердикт [7]. Полагаем, что полностью доверять искусственному интеллекту не стоит, поэтому передавать дело на полное разрешение искусственного интеллекта преждевременно. Ю.Е. Серикова отмечает, что в настоящее время все большее число современных исследователей выступают за комбинирование судебного усмотрения и искусственного интеллекта, их эффективном взаимодействии [6, с. 115].

Необходимо отметить основные правила, которые должны соблюдаться искусственным интеллектом при разрешении дел в гражданском судопроизводстве.

Во-первых, искусственный интеллект должен строго придерживаться законов и установленных норм права, решения должны быть справедливыми и соответствовать принципам правосудия.

Во-вторых, необходимо исключить возможность принятия искусственным интеллектом предвзятых и необоснованных решений.

В-третьих, помимо собственно решения, искусственный интеллект должен подробно объяснить причины принятия такого решения, а также предоставить всю необходимую информацию касательно пути принятия. Это способствует повышению доверия у населения к искусственному интеллекту, а также к его действиям.

В-четвертых, необходимо обеспечить конфиденциальность данных сторон, так как утечка полученной информации может навредить лицам, участвующим в судебном разбирательстве.

Особое внимание следует обратить на необходимость информирования участников судебного процесса о порядке использования искусственного интеллекта при отправлении правосудия, а также нужно обеспечить меры по оспариванию решений искусственного интел-

лекта. А.М. Берман, Н.А. Ершов отмечают, что несоблюдение указанного принципа вело бы к утрате смысла судебного разбирательства с использованием искусственного интеллекта вообще [1, с. 57]. Без вышеуказанных правил и мер значимость решений, принятых с помощью искусственного интеллекта, была бы минимальна, поскольку участники процесса сразу обращались бы к альтернативным способам решения споров.

Таким образом, использование информационных технологий в гражданском судопроизводстве является необходимым. Данные технологии обеспечивают доступность правосудия, значительно снижают нагрузку на судебные органы, а также способствуют сокращению как временных, так и ресурсных затрат на рассмотрение и разрешение дел. Комбинированное сочетание деятельности искусственного интеллекта с деятельностью судьи является наиболее благоприятным вариантом совершенствования гражданского судопроизводства.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Берман А.М. Разрешение гражданских споров искусственным интеллектом: путь к цифровому судопроизводству или утрате справедливого правосудия? / А.М. Берман, Н.А. Ершов // Территория новых возможностей. Вестник Владивостокского государственного университета. 2022. Т. 14. № 4(64). С. 51-59.
2. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 №138 – ФЗ (ред. от 17.04.2024) // Собрание законодательства Российской Федерации. 2002. № 46. Ст. 4532.
3. Информатизация судебной системы Китая / Е.В. Драгилев, Л.Л. Драгилова, Л.С. Дровалева, С.А. Паламарчук // Юридическая наука. 2022. № 8. С. 54-59.
4. Миняйленко Н.Н. Правовая цифровизация в российском гражданском судопроизводстве: проблемы и перспективы / Н.Н. Миняйленко, А.Ю. Кеклис // Юридическая наука. 2022. № 6. С. 50-52.
5. Парфенова О.Е. Искусственный интеллект в рамках гражданского судопроизводства // Международные научные студенческие чтения – 2023: Сборник статей III Международной научно-практической конференции, Петрозаводск, 18 декабря 2023 года. Петрозаводск: Международный центр научного партнерства «Новая Наука» (ИП Ивановская И.И.), 2023. С. 188-191.
6. Серикова Ю.Е. Проблемы и перспективы цифровизации и внедрения искусственного интеллекта в гражданском судопроизводстве Серикова // Развитие современной юриспруденции: актуальные вопросы теории и практики: сборник статей III Международной научно-практической конференции, Пенза, 15 января 2022 года. Пенза: Наука и Просвещение (ИП Гуляев Г.Ю.), 2022. С. 114-116.
7. Судья использовал ChatGPT для решения по рассматриваемому делу. 14.02.2023. URL: <https://news.rambler.ru/internet/50213797-sudya-ispolzoval-chatgpt-dlya-resheniya-po-rassmatrivaemomu-delu> (дата обращения: 17.05.2024).
8. Указ Президента РФ от 10 октября 2019 г. № 490 "О развитии искусственного интеллекта в Российской Федерации" (ред. от 15.02.2024) // Собрание законодательства Российской Федерации. 2019. № 41. Ст. 5700. URL: <http://www.kremlin.ru/acts/bank/44731>.
9. Федеральный закон "О проведении эксперимента по установлению специального регулирования в целях создания необходимых условий для разработки и внедрения технологий искусственного интеллекта в субъекте Российской Федерации – городе федерального значения Москве и внесении изменений в статьи 6 и 10 Федерального закона "О персональных данных" от 24.04.2020 № 123-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2020. № 17. Ст. 2701. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_351127.
10. Honghuan L., Xi Z., Shen P., Haifeng L. Adoption of AI in Chinese Courts Paves the Way for Greater Efficiencies and Judicial Consistency. Baker McKenzie 2018. URL: <https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=02b0a616-b3f6-4c11-8fd9-74f0076c51e8>.

© Пятаев Д.А., 2024.